

UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN PESERTA DIDIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI PROTOKOL KESEHATAN

¹Nurul Fajar Solichat, ¹Hisam Ahyani

^{1,2} STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar

Email : Hisamahyani@gmail.com

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan institusi tertinggi dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi teknologi dan kebudayaan yang selaras dengan kebutuhan bangsa indonesia yang adil dan makur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Perguruan tinggi mempunyai kewajiban melaksanakan amanat tri dharma perguruan tinggi, tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat, dengan pemikiran setiap perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengembangkan visi dan misi pendidikan yang berwawasan kepada kepentingan nasional.

Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) sebagai kurikulum wajib di perguruan tinggi yang merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dalam upaya kongkrit guna melihat realitas program masyarakat dan diharapkan mampu menyumbangkan solusi yang bersifat praktis dan tepat guna

Seiring mewabahnya covid-19, berbagai rencana KKN yang semula direncanakan berjalan normal, namun dengan hadirnya covid-19, dengan merujuk kepada surat edaran direktur jendral islam Nomor 69/03/2020 tentang 657/03/2020 tentang upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan perguruan tinggi agama islam pada tanggal 26 maret 2020. Surat edaran tersebut berisi tentang semua perguruan tinggi di himbau kepada peserta KKN di harapkan diwilayah tempat tinggalnya masing-masing kuliah kerja nyata dari rumah (KKN-DR)

Sekolah Tinggi Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) yang terletak di citangkolo kota banjar merupakan salah satu perguruan tinggi yang tentunya mempunyai tanggung jawab untuk menyanggarakan KKN-DR sebagai sarana efektif mencegah tertularnya covid-19 kepada para mahasiswa yang sedang menjalankan KKN-DR, melalui berbagai program yang bersifat sektoral dan non sektoral yang mempunyai nilai ganda yakni lebih mengetahui lingkungan sendiri dan pengalaman bermasyarakat intelek dan pada masyarakat yang majemuk dan heterogen.

⁶ Nurul Fajar Solichat, (NIM. 170110049) Mahasiswi Jenjang S1, Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Miftahul Huda Al-Azhar Banjar Jawa Barat.

Dusun sindangmulya 06/10 di desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar merupakan salah satu daerah yang dijadikan sebagai tempat kuliah kerja nyata dari rumah (KKN-DR) dimana dusun tersebut adalah tempat tinggal saya sendiri yang diwajibkan untuk menjalankan kuliah kerja nyata dari rumah (KKN-DR) yang dijadika sarana pengabdian masyarakat bagi mahasiswa sebagai implementasi dari amanat tri dharma perguruan tinggi STAIMA Banjar.

Adapun Landasan Hukum⁷ kuliah kerja nyata dari rumah (KKN-DR) ini yaitu Surat edaran direktur jendral pendidikan islam nomor 697/03/2020 tentang perubahan atas surat edaran direktur jendral islam nomor 657.03/2020 tentang upaya pencegahan penyebaran covid-19 (corona) di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam tanggal 26 maret 2020; Undang undang 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional; Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya; Q.S lukman ayat 12-19 (pendidikan cara mendidik peserta didik supaya berperilaku tidak sombong) metode yang di ajarkan yaitu mengajarkan peserta didik supaya tidak sombong dan berahlakul kharimah; HR. Ibnu majah no 224 (mengajarkan supaya peserta didik berperilaku baik).

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil obsevasi oleh Peserta KKN-DR STAIMA Kota Banjar⁸, Maka dapat diidentifikasi masalah sebagai bahan dalam melaksanakan program KKN-DR sesuai dengan basic keilmuan almamater yang meliputi bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan dan pemerintahanan. Identifikasi masalah tersebut meliputi :

1. Kurangnya kesadaran masyarkat Dusun sindangmulya RT 006/010 di desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar tentang memanfaatkan fasilitas mushola atau Masjid sebagai sarana belajar mengajar.
2. Banyaknya peserta didik memilih tempat belajar lain.
3. Kurangnya tenaga pendidik di Dusun Sindangmulya RT 006/010 di desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar tersebut.

TUJUAN KULIAH KERJA NYATA DARI RUMAH (KKN-DR)

Adapun Tujuan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Sekolah Tinggi Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Banjar pelaksanaan KKN-DR adalah :

1. Membentuk pribadi mahasiswa muslim berakhlakul kharimah dan berilmu agama yang tinggi sehingga selalu mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan bangsa indonesia.

⁷Buku petunjuk teknis Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah berbasis pemberdayaan masyarakat (KKN-DR Sisdamas) Masa Wabah Covid-19

⁸Nurul Fajar Sholihat, Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam STAIMA Kota Banjar

2. Membina watak mulia yang merupakan syarat sarjana yang mempunyai tanggung jawab dan dedikasi menanggung amanat umat sebagai pemimpin sekaligus pemelihara alam semesta (khalifatul ardh)
3. Mendekatkan STAIMA pada masyarakat dan juga sebaliknya guna melihat dan memberikan perhatian atas tuntunan dan keinginan masyarakat baik yang bersifat universal maupun temporal.

SEJARAH WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Virus korona punya sejarah panjang. Semula, virus ini teridentifikasi dari penderita flu biasa. Belakangan, virus makin ganas, menimbulkan penyakit parah, karena lompatan virus korona hewan ke manusia.⁹ Saat ini, manusia dan perekonomian dunia nyaris berhenti bergerak akibat virus korona. Tak berdaya menghadapi makhluk berukuran 80-150 nanometer. Tak tahu pasti kapan bisa bergerak leluasa kembali. Sejarah virus korona pada manusia dimulai tahun 1965, saat DA Tyrrell dan ML Bynoe dari Rumah Sakit Harvard, Inggris, mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Pada waktu bersamaan dan setelah itu, para peneliti lain mendapatkan virus-virus dengan karakteristik mirip dari orang-orang yang kena flu.

World Health Organization menamai virus baru ini *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Corona virus disease 2019 (COVID-19) (WHO,2020). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus supers preader. (Channel News Asia, 2020). Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia kemanusia (Relman, 2020). Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan penelitian masih terus berlanjut.¹⁰

Akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu, antara lain, virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus itu secara morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Kelompok virus tersebut lantas dinamakan virus korona berdasarkan bentuk permukaan yang mirip mahkota. Belakangan, korona resmi diterima sebagai genus baru virus.

Jeffrey S Kahn dan Kenneth McIntosh yang dimuat di the *Pediatric Infectious Disease Journal*, November 2005, menyatakan, korona menimbulkan infeksi saluran pernapasan berupa pneumonia pada bayi dan anak. Virus itu juga

⁹ Atika Walujani Moedjiono. *Sejarah Panjang Virus Korona*, dalam <https://kompas.id/>. Diakses 01 September 2020.

¹⁰ Yuliana. *Corona Virus Disease sebuah tinjauan literatur*. *Wellness And Healty Magazine* ISSN. 2655-9951. Vol 2, No 1 (2020), Hal. 188

memicu asma pada anak-anak dan orang dewasa serta infeksi saluran pernapasan parah pada orang lanjut usia.

Selain pada manusia, kemajuan penelitian ragam virus korona pada hewan juga meningkat pesat. Virus diketahui menimbulkan berbagai penyakit pada hewan, seperti tikus, ayam, kalkun, anak sapi, anjing, kucing, kelinci, dan babi.

Virus-virus itu ada yang hanya beredar pada populasi hewan, tapi ada yang menular ke manusia. Karena itu, korona kemudian dikenal sebagai virus zoonotik atau bisa menular dari hewan ke manusia.

CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) MENJADI WABAH

Tidak heran yang menjadikan penyebab sindrom pernapasan akut parah (severe acute respiratory syndrome/SARS) tahun 2002-2003 di China selatan adalah virus korona yang berasal dari hewan. Epidemi SARS dilaporkan sedikitnya di 26 negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

Laman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, virus korona SARS (SARS-CoV) yang diidentifikasi pada 2003 diyakini dari hewan. Sumbernya diperkirakan kelelawar yang menular ke luwak lantas menginfeksi manusia pertama kali di Provinsi Guangdong, China, pada 2002.

Gejala SARS mirip influenza, seperti demam, menggigil, lemah, nyeri otot, sakit kepala. Batuk kering, napas pendek, dan diare tampak pada minggu pertama dan kedua, kemudian menjadi parah secara cepat sehingga perlu perawatan intensif.

Penularan virus dari manusia ke manusia lewat percikan cairan bersin dan batuk serta tinja umumnya terjadi di fasilitas kesehatan. Setelah dilakukan penerapan pengendalian infeksi yang tepat, akhirnya wabah SARS mereda.

Gelombang wabah virus korona berikutnya adalah Sindrom Pernapasan Timur Tengah (Middle East respiratory syndrome/MERS). Penyakit yang disebabkan virus MERS-CoV ini diidentifikasi di Arab Saudi tahun 2012. Sumber virus ini adalah unta. Belum dipastikan rute penularan dari unta ke manusia. Yang pasti, wabah terjadi akibat penularan dari manusia ke manusia di fasilitas kesehatan. Orang yang terinfeksi bisa tanpa gejala, tapi ada yang batuk ringan, demam, napas pendek, hingga gangguan pernapasan akut parah yang perlu ventilator, bahkan kematian. Diare dan pneumonia juga dilaporkan. Virus ini umumnya menyebabkan penyakit parah pada orang lanjut usia, orang dengan kekebalan tubuh lemah, serta yang memiliki penyakit kronis seperti gangguan ginjal, kanker, gangguan paru, dan diabetes.

Sejak September 2012, ada 27 negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, melaporkan kasus MERS. Wabah besar terjadi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Meski wabah sudah berhenti, kasus MERS masih terus terjadi. Hingga kini dilaporkan ada 2.494 kasus positif MERS dengan 858 kematian. Kamera pelacak suhu badan ditempatkan di area pameran bursa kerja di sebuah mal di Seoul, Korea Selatan, Senin (8/6/2015). Pemerintah Korea Selatan mengumumkan sudah enam orang meninggal akibat Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS).

KORONA BARU

Wabah terbaru virus korona terjadi sejak akhir tahun 2019, bermula di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus diduga bersumber dari kelelawar yang menular ke hewan lain sebelum melompat ke manusia. Meski bentuknya mirip, virus ini memiliki perbedaan karakter sehingga dinamakan SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 (penyakit akibat virus korona 2019).

Sebagaimana infeksi korona lain, tampilan klinisnya dari tanpa gejala, gangguan pernapasan ringan, pneumonia sampai gangguan pernapasan parah, gagal ginjal serta kematian. Penularan juga lewat percikan cairan dari bersin dan batuk. Masa inkubasi sekitar 2-14 hari, rata-rata gejala tampak pada hari ke-5. Saat ini, manusia dan perekonomian dunia nyaris berhenti bergerak akibat virus korona. Tak berdaya menghadapi makhluk berukuran 80-150 nanometer. Tak tahu pasti kapan bisa bergerak leluasa kembali.

Pemerintah Indonesia telah menguji sekitar 1.333.985 orang dari total 269 juta penduduk, dengan demikian berarti hanya sekitar 4.948 orang per satu juta penduduk (Wikipedia 2020).¹¹ Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau (PSBB). Sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan kenormalan baru.

Sejarah virus korona pada manusia dimulai tahun 1965, saat DA Tyrrell dan ML Bynoe dari Rumah Sakit Harvard, Inggris, mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Pada waktu bersamaan dan setelah itu, para peneliti lain mendapatkan virus-virus dengan karakteristik mirip dari orang-orang yang kena flu.

Akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu, antara lain, virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus itu secara morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Kelompok virus tersebut lantas dinamakan virus korona berdasarkan bentuk permukaan yang mirip mahkota. Belakangan, korona resmi diterima sebagai genus baru virus.

Kajian Jeffrey S Kahn dan Kenneth McIntosh yang dimuat di the *Pediatric Infectious Disease Journal*, November 2005, menyatakan, korona menimbulkan infeksi saluran pernapasan berupa pneumonia pada bayi dan anak. Virus itu juga memicu asma pada anak-anak dan orang dewasa serta infeksi saluran pernapasan parah pada orang lanjut usia. Selain pada manusia, kemajuan penelitian ragam virus korona pada hewan juga meningkat pesat. Virus diketahui menimbulkan berbagai penyakit pada hewan, seperti tikus, ayam, kalkun, anak sapi, anjing, kucing, kelinci, dan babi. Virus-virus itu ada yang hanya beredar pada populasi

¹¹ Update data uji PCR COVID-19 di Indonesia per tanggal 14 November 2020 Pukul 12.00 WIB" (dalam bahasa Indonesia). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 14 November 2020. Lihat https://twitter.com/BNPB_Indonesia

hewan, tapi ada yang menular ke manusia. Karena itu, korona kemudian dikenal sebagai virus zoonotik atau bisa menular dari hewan ke manusia¹².

PROTOKOL KESEHATAN

Bentuk upaya mengakhiri pandemi Covid-19, Satgas Penanganan Covid-19 mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjadi garda terdepan dengan menerapkan 3M (Tim Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Nasional, 2020) yaitu wajib menjaga iman, aman dan imun. Iman diartikan dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Aman merupakan sebagai bentuk kepatuhan totalitas terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang dikenal dengan istilah 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan disertai sabun. Sedangkan Imun itu harus dijaga diantaranya dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kesehatan mental, disiplin berolahraga, dan beristirahat yang cukup. Dalam konteks aman ini, perilaku manusia wajib 3M harus menjadi kebiasaan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Banjar Jawa Barat tanpa terkecuali. Terdapat banyak masyarakat yang mengurungkan melaksanakan 3M ini secara konsisten. Kepatuhan terhadap 3M ini mutlak menjadi prasyarat dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 ini. Hasil survei BPS selama tanggal 7-14 September 2020 lalu menunjukkan bahwa masih adanya 17 persen responden yang yakin atau sangat yakin dirinya tidak akan terjangkit dan tertular Covid-19, hal ini dapat menimbulkan dampak terhadap pengabaian 3M ini. Penduduk di lingkungan Desa Kujangsari, Kota Banjar ini terutama di RT 06 RW 10 sudah mematuhi Protokol kesehatan yang dicanangkan oleh Kepala BNPB Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.

LETAK GEOGRAFIS DUSUN SINDANGMULYA RT 06 RW 10

Dusun sindangmulya merupakan dusun yang paling luas diantara dusun-dusun yang ada di Desa Kujangsari, Terutama di RT 06 RW 10 Penduduk di RT tersebut mencapai 306 penduduk berikut adalah letak geografisnya diantaranya pada bagian Utara: sebelah Rt 05 rw 10, bagian Barat : sebelah rt 11 rw 11, bagian Selatan : perbatasan Banjar-Ciamis, bagian Timur: perbatasan Banjar-ciamis. Adapun Luas wilayah dusun sindangmulya rt 06 rw 10 seluruhnya adalah 741 M^{2.13}

¹²<https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/04/08/sejarah-panjang-virus-korona/>

¹³Data Hasil Wawancara Ketua RT 06 RW 10 Dusun Sindangmulya Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

Peta Dusun Sindangmulya RT 006/010

Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar¹⁴

Dusun Sindangmulya RT 006/010 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah 741m². Iklim desa Nasol sebagaimana dusun-dusun lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini pengaruh langsung terhadap pola taman yang ada di Dusun Sindangmulya RT 006/010 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

Dusun Sindangmulya RT 006/010 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar mempunyai potensi dalam bidang perekonomian. Sebagian besar penduduk dusun: sindangmulya rt 06 rw 10 berpotensi di bidang usaha pertanian dan perikanan. Hal ini sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan dan perekonomian. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, sehingga banyak masyarakat masih mengesampingkan pendidikan dan lebih memprioritaskan bercicik tanam dan ternak ikan bahkan yang masih muda pergi merantau ke kota. Fenomena ini bisa dilihat dari banyaknya orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya.

Kepala dusun bukan berarti tidak memperdulikan kemajuan di bidang pembangunan dibidang pembangunan, akan tetapi sudah banyak usaha yang dilakukan oleh kepala dusun dalam hal membenahi memajukan sarana pendidikan dan infrastruktur dusun sindang mulya rt 06 rw 10. Namun usaha tersebut belum mencapai hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin pedulinya kepala dusun dan masyarakat untuk memajukan dusun dalam sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian dengan cara mengusulkan bantuan dari pemerintah kota banjar. Sebagian besar wilayah dusun sindangmulya

¹⁴ Data Hasil Wawancara Ketua RT 06 RW 10 Dusun Sindangmulya Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

rt 06 rw 10 terdiri dari perkebunan. Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 adalah tempat lingkungan KKN-DR kota banjar. Batas wilayah dusun sindangmulya rt 06 rw 10 yaitu meliputi:

- a. Batas utara : Sebelah rt 05 rw 10
- b. Batas selatan : Sebelah rt 11 rw 11
- c. Batas barat : Perbatasan Banjar-Ciamis
- d. Batas timur : Perbatasan Banjar-Ciamis

Data Warga Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Desa: Kujangsari Kecamatan Langesari Kota Banjar

Adapun daftar Data Warga Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Desa: Kujangsari Kecamatan Langesari Kota Banjar dapat dilihat selengkapnya pada table 1.1 di bawah ini :

No	Nama Warga	Usia	Gender (P/L)	Agama	Alamat	Pekerjaan
1	Samingan Dipalaga	64 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	Wiraswasta
2	Suparman	62 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	Wiraswasta
3	Sutinah	70 thn	P	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	IRT
4	Surip bandi	100 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	Pensiunan TNI
5	Sepudin	47 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	BHL
6	Ruswan	60 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	BHL
7	Ujang irawan	62 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	BHL
8	Ai lilis	41 thn	P	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	Wiraswasta
9	Santi	25 thn	P	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	Wiraswasta
10	Karomi	42 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	BHL
11	Nining lestari	51 thn	P	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	IRT
12	Ela koswara	38 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	BHL
13	Ooh	70 thn	p	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	Petani
14	Endang hanapi	40 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	Wiraswasta
15	Ai sopiah	39 thn	P	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	IRT
16	Nunung	55 thn	P	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	IRT
17	Anis	28 thn	P	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	IRT
18	Aenudin	56 thn	L	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	BHL
19	Meilani koswara putri	13 thn	P	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	Pelajar
20	yulianti	36 thn	P	Islam	Dusun: Sindangmulya,Rt/Rw: 06/10	IRT

Table 1.1
Data Warga Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10
Desa: Kujangsari Kecamatan Langesari Kota Banjar

1. Bidang Sosial

Dalam bidang social mengenai Data Usia Penduduk Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kependudukan

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	158
2	Perempuan	148
3	Kepala keluarga	104
Jumlah		306

**Tabel 1.3 Data Usia Penduduk
Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Tahun 2020**

No	Usia	Jumlah
1	0-5 tahun	11
2	6-10 tahun	18
3	11-15 tahun	11
4	16-20 tahun	18
5	21-25 tahun	21
6	26-30 tahun	28
7	31-35 tahun	22
8	36-40 tahun	20
9	41-45 tahun	23
10	46-50 tahun	28
11	51-55 tahun	28
12	56-60 tahun	27
13	61-65 tahun	18
14	66-70 tahun	12
15	71-75 tahun	15
16	76-80 tahun	5
17	81-100 tahun	1

**Tabel 1.4 Kesehatan
Jumlah tenaga dan partisipasi masyarat dusun sindangmulya 06/10**

No	Tenaga kesehatan		Jumlah
1	Keperawatan	Dokter umum	-
		Dokter spesialis	-
		Bidan	-

2	Partisipasi masyarakat	Dukun bayi	1
		Posyandu	2
		Kader posyandu	8
		Paraji sunat	-
Jumlah			11

2. Budaya Masyarakat

Dusun sindangmulya Rt 06 Rw 10 memiliki 104 kepala keluarga, mayoritas masyarakat dusun sindangmulya bekerja sebagai petani, buruh tani, wiraswasta, dan pedagang. Masyarakat Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Mayoritas menganut agama Islam. Dusun sindangmulya Rt 06 Rw 10 dilengkapi dengan fasilitas ibadah diantaranya adalah Mushola, Mesjid, DTA, Pesantren, Majelis Ta'lim. Dusun sindang mulya RT 06 Rw 10 memiliki kelompok seni drum band yang diikuti oleh ibu-ibu, hadroh, dan marawis yang diikuti oleh anak-anak dan remaja masyarakat setempat. Budaya Masyarakat yang dilakukan dalam pendidikan harus dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan. Sehingga tujuan pendidikan secara umum adalah mewujudkan perubahan yang positif yang diharapkan ada pada peserta didik setelah menjalani proses pendidikan, baik itu perubahan pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun pada kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya di mana subjek didik menjalani kehidupannya (Permana and Ahyani 2020)..

3. Keagamaan

Dengan pendidikan Islam ini di Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar antar kelompok akan mengetahui dan menerapkan rasa kebersamaan, toleran, dan mampu menyesuaikan diri dalam berbagai perbedaan. Selain pendidikan Islam, peserta didik harus ditanamkan Pendidikan multikultural yang mana ini merupakan sebuah proses penanaman dalam cara hidup saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural (Permana & Ahyani, 2020). Untuk itu dapat selengkapnya pada table 1.5 berikut ini :

Tabel 1.5
Data Penduduk Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Yang Menangut Agama Islam Pada Tahun 2020

No	Agama	Jumlah
1	Islam	306
2	Hindu	0
3	Kristen	0

4	Katholik	0
5	Budha	0
6	Konghuchu	0
7	Kepercayaan	0

Pendidikan agama Islam dalam keluarga juga unik dan menarik untuk dikaji, hal ini berjalan sepanjang masa, hal ini dapat diterapkan melalui proses implementasi kehidupan sehari-hari dalam keluarga (Tafsir, Suhartini, & Rahmadi, 2020). Dari Substansi pendidikan agama dalam keluarga inilah Masyarakat Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar diharapkan dapat mengimplementasikan peran orang tua sangatlah penting dalam mencurahkan perhatian kepada anak-anaknya untuk dijadikan sebagai pengganti mereka di masa yang akan datang. Dalam hal Pendidikan agama Islam merupakan tanggung jawab bersama terutama orang tua, ini disebabkan dalam menyiapkan masa depan anak, agar psikologis, fisik, pendidikan, kesehatan dan religiusitas anak semakin berkembang. Desain pendidikan agama Islam merupakan praktek perencanaan pendidikan untuk membantu agar dapat terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan penanaman nilai-nilai keagamaan secara utuh secara kontinuitas, guna membentuk pribadi muslim yang taat kepada Allah Swt dan menjadi pribadi muslim yang berguna bagi masyarakat.

4. Pendidikan

Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Memiliki Pendidikan Non Formal Tahun 2020, selengkapnya dapat dilihat pada table 1.6 berikut ini. Data Penduduk Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Yang Menganut Agama Islam Pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6

PAUD	RA	SD	SMP/MTs	SMA/MA	DTA	Pesantren
0	0	0	0	0	1	0

Tingkat pendidikan masyarakat dusun sindangmulya rt 06 rw 10 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	79
2	Belum tamat sd	90
3	Setelah tamat SD	80
4	Sudah SLTP	30
5	Sudah SLTA	23

6	D1	-
7	D3	1
8	S1	2
9	S2	0
10	S3	1

5. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial dusun sindangmulya rt 06 rw 10 dapat dilihat dan diamati dari data tabel dibawah ini

Tabel 1.8

Kriteria Usia	Jumlah
Pernah kawin usia lebih dari 17	120
Pernah kawin usia kurang dari 17	88
Belum kawin usia lebih 17	98

Pelaksanaan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini pemerintah harus merekrut masyarakat yang aktif di karang taruna maupun organisasi sosial di tiap desa masing-masing guna menjadikan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan untuk mendampingi dan mengkoordinasikan setiap bantuan yang datang dari pemerintah. Keberdayaan keluarga miskin baik itu sesudah dan sebelum adanya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, Keberdayaan masyarakat keluarga miskin ini cukup mengalami penurunan kesejahteraan hidup sebelum adanya tenaga kesejahteraan sosial, banyak sekali masyarakat terutama keluarga miskin di kecamatan Langensari Kota Banjar yang kurang berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhannya (Sudrajat, Sumpena, & Azis, 2017).

Dengan adanya Program kesejahteraan social ini hasil yang dicapai oleh tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan diharapkan mampu mencetak tenaga atau SDM pengelola dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang di laksanakan pemerintah untuk membantu TKSK agar memahami setiap bantuan dari pemerintah yang harus di dampingi langsung abar cepat, tepat dan efisien dalam pemberian bantuan.

6. Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Dusun Sindangmulya, Rt 06 Rw 10

Kondisi sarana dan prasarana tempat ibadah di dusun sindangmulya, Rt 06 Rw 10 sebagai berikut:

No	Jenis tempat ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Musola	3
3	Madrasah	1
4	Gereja	-
5	Kleteng	-
Jumlah		5

Perlu adanya Dukungan Kebijakan dari pemerintah dan Peran Warga untuk menjaga bersama di Lingkungan Dusun Sindangmulya, Rt 06 Rw 10 agar tetap asri. Kepala Desa, Camat, dan Wali Kota Banjar dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan guna tersedianya Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah yang memadai. Terkait perawatan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah pada setiap minggu membersihkan lingkungan masing-masing secara bersama-sama.

Rumah ibadah dalam hal ini adalah masjid (Asnawati, 2004) memberikan pendapat bahwa masjid yang merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama disuatu tempat. Selain sebagai eksistensi atau keberadaan pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Sehingga fungsi rumah ibadah disamping untuk tempat peribadatan ini, di Lingkungan Dusun Sindangmulya, Rt 06 Rw 10 diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama yang ada di Lingkungan Dusun Sindangmulya, Rt 06 Rw 10 menjadi lebih baik dan salah satu tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid.

Gambar 1.1

Kondisi malam hari Masjid Al Azbror
Dusun Sindangmulya, Rt 06 Rw 10

7. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Sebagian besar warga Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 bekerja di perkotaan, sehingga perekonomian di daerah kurang begitu berkembang perekonomian di daerah hanya mengandalkan pertanian, perkebunan, pendirian beberapa toko dan warung-warung kecil. Ini memang kondisi tertentu di daerah (Ahyani, 2018) ada beberapa faktor dalam melakukan sebuah usaha diantaranya, ini terlihat dari Kondisi pasar kerja, peraturan pemerintah, kesepakatan kerja, biaya hidup sehari-hari, biaya hidup di desa berbeda dengan biaya hidup di perkotaan, biaya hidup di pedesaan cenderung rendah. Hal ini sebagaimana penelitian yang ditemukan oleh (Ahyani and Hasanah, Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia 2020) dimana Peran strategis ekonomi Islam memberikan daya yang sangat positif bagi percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di

Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Kecamatan langensari Kota Banjar melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah, sehingga dengan kegiatan ini Produk unggulannya harus dimunculkan.

8. Transportasi Perhubungan

Trasfortasi perhubungan di desa nasol untuk antar dusun umumnya menggunakan motor, sepeda, sehingga sangat membantu bagitransportasi masa penduduk. tetapi untuk transportasi antar kecamatan kabupaten dan provinsi menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Sebagaimana dikutip dari (Badan Pusat Statistik Kota Banjar) Angkutan Darat Terminologi yang digunakan dalam penyajian data angkutan darat meliputi Kendaraan bermotor, Mobil, Mobil bis, Mobil Truk, Sepeda Motor, Kereta api.

SIKLUS II (Participation Planning)

Sebelum menyusun dan melaksanakan program,terlebih dahulu diakaannya pembekalan dan pelepasam KKN-DR pada tanggal 20 juli 2020 terhadap mahasiswa KKN-DR STAIMA Banjar,yang di adakannya di forum online menggunakan aplikasi GOOGLE MEET FOR ANDROID dengan narasumber yang sudah berpengalaman. Adapun kegiatan peserta KKN-DR di Dusun Sindangmulya RT 06 RW 10 desa kujangsari kecamatan Lagensari Kota Banjar adalah sebagai berikut.

Tabel. 1.9 Participation Planning

<i>No</i>	<i>Jenis kegiatan</i>	<i>Tempat</i>	<i>Pelaksanaan</i>
1	Pembekalan Peserta KKN-DR	Kampus	Panitia
2	Pelepasan KKN-DR	Kampus	Panitia
3	Penerimaan KKN-DR	Lokasi KKN-DR	RT 06
4	Observasi lokasi dan penyusunan program	Lokasi KKN-DR	Peserta KKN-DR
5	Pelaksanaan program	Lokasi KKN-DR	Peserta KKN-DR
6	Finising program	Lokasi KKN-DR	Peserta KKN-DR
7	Perpisahan tingkat RT	Lokasi KKN-DR	Peserta KKN-DR

Bentuk kegiatan dalam hal ini Peneliti dalam hal ini bereperan sebagai peserta KKN-DR STAIMA 2020/2021 yang dilaksanakan di dusun sindangmulya Rt 06 Rw 10 desa kujangsari kecamatan Langensari Kota Banjar. Beberapa tugas peserta KKN-DR antar lain, Silaturahmi ke RT dan RW di dusun sindangmulya; Mencari informasi tentang keadaan masyarakat di dusun sindangmulya, Mengajar di Madrasah Diniyah Al-Huda mengikuti pengajian mingguan di Mesjid Al-Abror, Silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, Kunjungan ke lokasi peratnian dan berkebunan bunga.

Target Kegiatan

Berdasarkan data hasil observasi dan orientasi (sebagaimana informasi yang kami terima) maka saya dapat mengidentifikasi masalah sebagai bahan laporan

saya dalam melaksanakan program kuliah kerja nyata dari rumah (KKN-DR) yang berdasarkan wawancara RT dan RW, kepala mdarsah diniyah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengamanan langsung dilapangan.

Bersamaan dengan mewabahnya covid-19 serta dalam dunia pendidikan pada masa pandemi covid-19 maka, saya selaku Peneliti dalam hal ini adalah mahasiswa KKN-DR membantu mencegah penularan covid-19 khususnya di dunia pendidikan pada masa pandemi covid-19. Berbagai masalah khususnya di dunia pendidikan pada masa pandemi covid 19 akan kesadaran menggunakan protokol kesehatan di sekolah formal maupun non formal, namun hal itu sempat tersendat dikarenakan kurangnya dana.

Untuk itu kami sebagai mahasiswa hendak membenahi dan membantu supaya didunia pendidikan pada masa pandemi covid-19 tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam kegiatan ini khussnya daalam dunia pendidikan pada masa pandemi covid-19, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi sasaran kegiatan diantaranya :

1. Kurangnya guru
2. Tidak tersedianya ruang kelas yang memadai
3. Dana pendidikan yang kurang
4. Kurangnya bahan belajar
5. Protokol kesehatan yang sangat kurang sekali.

Dari identifikasi yang berada di lapangan, maka topik permasalahan yang saya pilih *“Upaya Meningkatkan Kesadaran Peserta Didik Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Protokol Kesehatan”*

Berdasarkan permasalahan tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan peserta didik untuk menggunakan protokol kesehatan.namun peserta KKN-DR sangat membantu dalam membantu dan menyampaikan penyuluhan protokol kesehatan di dunia pendidikan pada masa pandemi covid-19.

Gambar 1.2

Penyerahan Bantuan Covid-19 (Senin 27 juli 2020)

Selain melakukan kegiatan penyuluhan protokol kesehatan peserta KKN-DR juga memiliki program kerja yang lain di antaranya:

1. Program Kerja Pokok

Pelaksanaan program yang menjadi laporan utama Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) STAIMA Banjar terbagi beberapa bagian diantaranya:

a. Bidang Agama

Agama adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan kita, maka dalam hal ini kami melihat masyarakat Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 sangat baik dalam bidang keagamaan meskipun harus menggunakan protokol kesehatan (memakai masker) sebelum adanya covid-19 masyarakat beserta pemuda-pemudinya sangat antusias dalam melaksakan acara-acara besar agama islam bahkan orang yang sedang merantauupun pulang dulu demi mensukseskan acara-acara besar keagamaan tersebut. Kami sangat kagum dengan pengorbanan mereka hingga ke hati saya pun tersentuh akan tetapi dengan mewabah covid-19 acara-acara besarpun di tiadakan terlebih dahulu sampai waktu yang belum ditentukan, hanya acara-acara mingguan saja yang sampai sekrang masih di lakukan itupun harus dengan menggunakan protokol kesehatan.

Gambar 1.3
Pengajian Rutin Minnguan
Di Mesjid Al Abror (Rabu 22 juli 2020)

b. Bidang pendidikan

Pentingnya pendidikan tercemin dalam UUD 1945 yang mengatas namakan bahwa, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa.

Program yang kiyai atau Guru dan Ustadz lakukan diantaranya pembelajaran di *Diniyyah Takmiliah Wustha* (DTW). Program pembelajaran yang Peneliti jalankan seperti biasa namun dengan mewabahnya covid-19

peserta didik kurang begitu merspon dengan protokol kesehatan, sehingga Peneliti mengadakan sosialisasi tentang pencegahan covid-19 tentu dengan protokol kesehatan.

Gambar 1.4

Foto Mengajar Madrasah Diniyah Al Huda

c. Bidang sosial

Program yang dilaksanakan dalam bidang sosial adalah *kunjungan* ke-Majelis Ta'lim, kunjungan ke RT DAN RW, Kepala Madrasah Diniyah, serta kerja bakti di lingkungan tempat tinggal KKN-DR karena kebersihan merupakan hal yang paling utama dalam menciptakan prilaku hidup bersih dan sehat, sehingga kami mengadakan kegiatan gerakan kebersihan dengan masyarakat dusun sindangmulya Rt 06 RW 10.

Gambar 1.5

Foto Silaturahmi Tokoh Masyarakat (Sabtu, 25 juli 2020)
Dan Silaturahmi ke- Ketua Rt (senin,20 juli 2020)

d. Bidang Budaya

Dusun sindangmulya Rt 06 Raw 10 sangat terkenal dengan budaya gotong-royong. Sehingga dalam kegiatan apapun akan cepat terselesaikan, karena membantu satu sama lain tanpa memandang status dan kasta. Peserta KKN ikut serta membantu gotong royong atau kerja bakti yang di adakan ketika menjelang 17 agustus bekerja sama dengan Rt setempat serta pencegahan covid-19. Gotong Royong merupakan kerja sama antara anggota-anggota suatu komunitas (Koentjaraningrat, 2009, p. 2). Definisi lainnya mengatakan gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama yang dianggap berguna bagi individu lainnya (Marzali, 2009, p. 149). Oleh karena itu, gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu atau kelompok dengan cara terlibat aktif di dalamnya.

Gambar 1.6

Perlombaan 17 Agustus di Madrasah
Diniyah Al-Huda (Senin 18 Agustus 2020)

e. Bidang kesehatan

Kesehatanpun tidak kalah pentingnya bagi masyarakat dusun sindangmulya Rt 06 Rw 10 terlihat dari antusias masyarakat berbondong-bondong menuju posyandu yang diadakan satu bulan sekali setiap hari rabu minggu ke-4 untuk imunisasi bagi putu dan putrinya usia 0-6 tahun mereka.peserta KKN juga ikut membantu dalam hal ini. Dalam Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, pada Pasal 1 Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang

dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pada Pasal 2 Posyandu adalah wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.

Gambar 1.7
Posyandu Cempaka 1 (Rabu,22 Juli 2020)

f. Bidang pemerintahan

Kepemerintahan di Dusun Sindangmulya yang dilakukan sangat baik, terlihat dari banyaknya pembangunan parit di seluruh dusun sindangmulya bahkan seluruh desa kujangsari yang dilakukan secara merata sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Sebagaimana penelitian oleh Dalam upaya mempercepat pembangunan perdesaan, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu terobosan pembangunan yang dikenal dengan program “Desa Membangun”, yaitu suatu pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan desa/wilayah (spesifik lokasi) yang bersifat holistik dan terintegrasi secara lintas sektor, dengan tetap memperhatikan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa dan sinergi alokasi program serta anggaran bantuan desa/masyarakat. Untuk itu, informasi terkait dengan kondisi pembangunan perdesaan saat ini (existing) sangat diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan model Desa Membangun yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat. Implementasi program hendaknya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders termasuk masyarakat dan aparat/perangkat Desa.

2. Program Kerja Tambahan

a. Pengajian mingguan

Pengajian rutinitas ini dilaksanakan untuk masyarakat dusun isndangmulya Rt 06 Rw 10 dalam setiap minggunya untuk mensyiarkan agama islam dan juga untuk mempererat tali kersauraan.

b. Gema takbir, sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban.

Memperingati hari besar islam berupa hari raya idhul adha dengan para pemuda dan masyarakat untuk meniarakan islam supaya menambhakan kebaikan berupa membagikan sebagian hewan kurban terhadap masyarakat khususnya bagi yang belum mampu.

Gambar 1.8

Penyembelihan Hewan Kurban (Sabtu 01 Agustus 2020)

Kisah Nabi Ibrahim terlihat cukup mampu mengubah sejarah manusia. Hal ini tercermin seperti pada kepercayaan agama Yahudi, Kristen dan Islam. (Zikri, 2011) Kisah tersebut telah membentuk tradisi, dan nilai-nilai etika, serta pandangan tiga agama yang masuk pada ranah perwujudan relasi sosial, dan juga bersentuhan dengan realitas kehidupan Masyarakat. Dalam tradisi Islam sendiri, kisah Ibrahim diperingati [pada setiap tahun, yaitu pada Hari Raya Idul Adha. Tradisi ini dapat diamati dengan pelaksanaan kurban binatang dengan pembagian dagingnya sebagai pengingat pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Derrida¹⁵ (Derrida, 1981), dalam (Zikri, 2011) menegaskan bahwa pluralitas makna yang termaktub di dalam satu teks. Jika pluralitas ini dimungkinkan, maka bentuk-bentuk kurban yang lain di luar penyembelihan binatang menjadi

¹⁵ Derrida terkenal dengan dekonstruksi, klaim bahwa teks secara halus merusak makna nyata mereka. Teks (semua wacana sekaligus, dari komentar sementara untuk filosofi yang paling direnungkan) terbuka untuk diulang penafsiran. Jadi setelah membaca Derridean maka teks tidak akan pernah menghasilkan satu makna. Sebaliknya, teks memungkinkan pluralitas makna.

hal yang perlu difikirkan. Sesungguhnya, implikasi dari praktik Islam terhadap ritual penyembelihan tidaklah pengaliran darah dan menyenangkan Tuhan dengan mengorbankan nyawa yang lain, namun lebih kepada penghidmatan kepada Tuhan atas keberlangsungan pengorbanan individu seperti harta kepemilikan dan kepunyaan kepada sesama manusia. Adapun kondisi Data Penyembelihan Hewan Kurban Di Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar dapat dilihat pada table 1.10 sebagai berikut :

Tabel 1.10
Data Penyembelihan Hewan Kurban Di Dusun Sindangmulya Rt 06
Rw 10 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

No	Nama Yang Berkurban	Jenis Hewan Kurban
1	Sutruisna	Kambing
2	Sela maharani	Kambing
3	Imelda bela	Kambing
4	Cece	Kambing
5	Mursinah	Kambing
6	Sutrisno	Kambing
7	Ali mahsum rojabi	Kambing
No	Nama Yang Berkurban	Jenis Hewan Qurban
8	Eli Kusrini	Kambing
9	KH. Uned salimudin	Kambing
10	Toyibun	Kambing
11	Sakilah	Kambing
12	Lutfi	Kambing
No	Nama Yang Berkurban	Jenis Hewan Qurban
13	H Arifin	Sapi
14	H leman pahlevi	Sapi
15	R. wahyu Al Fath	Sapi
16	Zudan habibie ahmad	Sapi
17	Acep yudi hudiana	Sapi
18	Hj Farida Jamilus	Sapi
19	H.Trianto	Sapi

Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dan target yang di inginkan dari program yang akan dilaksanakan peserta KKN-DR di dusun sindangmulya rt 06 rw 10 diantaranya:

1. Masuk ke lembaga pendidikan yang bertujuan untuk ikut serta dalam KBM dan mampu memberikan motivasi belajar peserta didik, sesuai dengan protokol kesehatan.
2. Mendatangi tokoh-tokoh agama dan masyarakat tentang pencegahan penyebaran covid-19
3. Mengikuti pengajian-pengajian rutin mingguan yang bertujuan mengetahui kesadaran masyarakat akan pentingnya agama dalam kehidupan, serta nebyadarkan masyarakat akan pentingnya menjagapenyebaran covid-19.

Kendala dan Masalah

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Drai Rumah (KKN-DR) Staima Banjar di dusun sindangmulya Rt 06 Rw10 tidak terlepas adanya hambatan dan masalah selama menjanlankan program KKN-DR. Adapun hambatan dan masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Dana

Dalam melaksanakan program kerja yang dilakukan sikit memakan dana pribadi dari mahasiswa dikarenakan melaksanakan program di lingkungan tempat tinggal sendiri. (KKN-DR)

2. Terbatasnya kemampuan teknis

Kemampuan teknis mahasiswa peserta KKN-DR yang terbatas dikarenakan kurangnya informasi dari rekan-rekan kelompok dan dilakukan secara mandiri

3. Waktu

Keadaan jalan yang masih belum bagus secara keseluruhan membuat saya tidak dapat merangkul secara keseluruhan masyarakat. Namun saya tetap mengikuti kegiatan meskipun waktunya kurang begitu tepat karena ada jadwal lain yang sedang saya jalankan.

SIKLUS III (Pelaksanaan Dan Evaluasi Program)

1. Hasil Kegiatan dan Program Kerja

Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) mahasiswa sekolah tinggi Agama Islam Miftahul huda Al-Azhar (STAIMA) Banjar di Dusun Sindangmulya Desa Kujangsari Kecamatan Langesari Kota Banjar Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan mulai tanggal 20 juli 2020 sampai dengan tanggal 30 agustus 2020. Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) merupakan kegiatan intera kulikuler yang hars dilaksakan oleh setiap mahasiswa program S.1 Di STAIMA Banjar tentunya banyak sekali kendala-kendala yang di hadapi oleh setiap mahasiswa yang melaksanakan KKN-DR kendala ini di alami dalam hal kegiatan bermasyarakat. Adapun proram-program kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan KBM di madrasah diniyah aawaliyah (DTA) di dusun sindangmulya Rt 06 RW 10 dengan menggunakan protokol kesehatan

- b. Meengikuti pengajian rutin mingguan di mesjid AL-ABROR dengan menggunakan protokol kesehatan
- c. Mengikuti pemberian vitamin di posyandu Cempaka 1 dengan menggunakan protiotkol kesehatan.

2. Menarik Minat Warga untuk Melaksanakan Pendidikan di Masa Pandemi covid-19

Selama satu minggu saya melakukan silaturahmi dan menjelaskan hal pentingnya memberikan pendidikan pada masa pandemi covid-19. Tujuan diadakannya ini adalah untuk memperluas cakrawala pengetahuan masyarakat khususnya pada peserta didik dalam penerapan protokol kesehtan di dunia pendiidkan pada masa pandemi covid-19 dan untuk mencegahnya penularan covid-19 di dunia pendidikan yang semakin hari semakin bertambah angka positif covid-19. Selain itu juga, tujuan diadakannya yakni memotifasi masyarakat serta peserta didik untuk menggukan protokol kesehatan dimana pun berada setidaknya (memakai masker,selalu jaga jarak,dan menghindari tempat-tempat ramai).

3. Proses dalam Menarik Minat Warga terhadap Pencegahan Covid-19

Mahasiswa sebagai calon sarjana pendidikan dituntut untuk mampu menularkan ilmu kepada masyarakat dengan berbagai model dan strategi yang bagus agar mampu menarik masyarakat.salah satunya model yang digunakan untuk menyampaikan materi pencegahan penularan covid-19 . jadi melalui model tersebut menurut saya mampu menarik minat masyarakat untuk mencegah penularan covid-19 .

4. Faktor Pendukung dan Penghambtan Program Kerja

Selama pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyta (KKN-DR)tanggal 20 juli 2020 sampai 30 agustus 2020 hampir setiap program dapat dilaksanakan dengan baik, hal itu tentu tidak lepas dari faktor pendukung dari semua pihak baik dari masyarakat,peserta didik maupun peserta KKN-DR itu sendiri.

Diantara faktor pendukung tersebut dapat dikategorikan pada dua hal,yaitu *faktor* internal (faktor dukungan yang datang dari lembaga STAIMA dan peserta KKN-DR itu sendiri) dan *faktor eksternal* faktor dukungan dari luar lembaga STAIMA maupun peserta KKN-DR faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor internal

Faktor internalnya diantaranya yaitu terkait Bimbingan, saran dan masukan dari para dosen terutama dosen pembimbing lapangan (DPL), dan Kesiapan dan semangat dalam pelaksanaan KKN-DR.

b. Faktor eksternal

Arahan prioritas dari ketua Rt dan ketua Rw setempat sehingga memudahkan dalam pelaksanaan KKN-DR; Banyaknya masyarakat ang membantu dalam pelaksanaan KKN-DR dilingkungan tempat tinggal;

Tersedianya sarana tempat ibadah yang sudah nyaman dan bagus ; Tersedianya sarana dan prasana pendidikan non formal; Telah terbentuknya pengajian rutin mingguan di masjid maupun musola; Telah terbentuknya Posyandu.

Adapun yang menjadi faktor penghambat terhadap kegiatan KKN-DR diantaranya Kurangnya dana dalam pelaksanaan KKN-DR; Kurangnya interaksi dengan organisasi. Sehingga para pemuda di dusun sindangmulya RT 06 Rw 10 tidak begitu ikut serta dalam berbagai kegiatan yang disusun oleh peserta KKN-DR.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai permasalahan *Upaya Meningkatkan Kesadaran Peserta Didik Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Protokol Kesehatan* terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan, antaranya:

1. Potensi Dusun Sindangmulya RT 06 RW 10 diantaranya potensi alam, potensi pendidikan, dan potensi pemerintahan dusun sindangmulya cukup menggambarkan sebuah dusun yang dapat berkembang lebih baik kepedannya.
2. Dalam pelaksanaan KKN-DR di Dusun Sindangmulya Rt 06 Rw 10 terdapat tiga program pokok yaitu bidang pendidikan, bidang Agama dan bidang sosial. Dan bidang tambahahn yaitu pengajian rutin mingguan.
3. Program yang dilaksanakan dalam program pendidikan adalah mengisis dan membantu KBM di DTA, yang berjalan cukup lancar. Program yang di lakukan dalam bidang agama yaitu oengajian rutin mingguan.
4. Progam yang dilakukan dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, program yang dilaksanakan yaitu salah satunya baksi sosial atau menjaga kesehatan.
5. Program yang dilaksanakan dalam bidang kesehatan yaitu ikut serta dalam posyandu. Dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari bantuan ketua RT dan ketua RW setempat sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Saran

1. Internal

Bagi mahasiswa KKN-DR untuk lebih mempersiapkan diri dalam melaksanakan program KKN-DR, sehingga dapat melahirkan mahasiswa yang memiliki kemampuan unggul dalam berbagai bidang dan merasa nyaman di tengah tengah masyarakat meskipun harus harus menggunakan protokol kesehatan. Untuk lebih meningkatkan komitmen diri sebagai mahasiswa KKN-DR yang siap berbaur dengan masyarakat

Bagi lembaga Efektivitas pembekalan mahasiswa KKN-DR perlu terus di tingkatkan, supaya nantinya dapat membekalai mahasiswa yang siap terjun di masyarakat. Untuk DPL diharapkan melaksanakan kewajiban sebagai DPL sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh lembaga; Surat izin kegiatan

KKN-DR sebaiknya perlu diperhatikan untuk tercapainya tujuan KKN-DR yang lebih baik.

2. Eksternal

Bagi masyarakat Dusun Sindangmulya RT 06 RW 10 diharapkan agar Merubah cara pandang masyarakat tentang KKN-DR sebagai kelompok masyarakat akademik yang serba bisa dan mampu, karena hanya akan memmmberikan dammpak yang destruktif bagi terciptanya sebuah jalinan kerja sama yang harmonis dan strategis; Dalam Pelaksanaan pembagungan menuju terwujudnya visi dan misi yang ideal akan terlaksana jika semua komponen masyarkat memberikat memberikan kontribusi nyata sesuai dengan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawati. (2004). *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI.
- Derrida, J. É. (1981). *Positions, translated by Alan Bass*. London: Athlone.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- LPPM STAIMA Banjar. (2020). *Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) Masa Wabah Covid-19*. Kota Banjar: STAIMA Press.
- Marzali, A. (2009). *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahyani, H. (2018). Perjanjian kerja dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. *Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung* .
- Ahyani, H., & Hasanah, E. N. (2020). Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia. *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam* .
- Banjar, B. P. (n.d.). *Angkutan Darat*. Retrieved Agustus 3, 2020, from <https://banjarkota.bps.go.id/subject/17/transportasi.html>

- Permana, D., & Ahyani, H. (2020). Implementasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Multikultural pada Peserta Didik. *Jurnal Tawadhu* .
- Sudrajat, M., Sumpena, D., & Azis, R. (2017). Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* .
- Tafsir, A., Suhartini, A., & Rahmadi, A. (2020). Desain Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* .
- Tim Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Nasional. (2020, Oktober). *Pedoman perubahan perilaku penanganan covid-19 oktober 2020*. Retrieved Oktober 2020, from <https://covid19.go.id/>
- Wikipedia. (2020, November 14). *Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Retrieved November 15, 2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia
- Zikri, K. (2011). Deconstructing Animal Sacrifice (Qurban) In Idul Adha. *Esensia : Jurnal Ilmu-ilmu Ushuludin* .
- Atika Walujani Moedjiono. *Sejarah Panjang Virus Korona*, dalam <https://kompas.id/>. Diakses 01 September 2020.
- Yuliana. *Corona Virus Disease sebuah tinjauan literatur*. Wellness And Healty Magazine ISSN. 2655-9951. Vol 2, No 1 (2020).
- Data Hasil Wawancara Ketua RT 06 RW 10 Dusun Sindangmulya Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Fajar Solichat
NIM : 170110049
Tempat, Tgl. Lahir : Banjar, 20 November
1998 Jurusan : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Hobby : Traveling

Saya hanya anak petani, saya anak tunggal dan terbiasa dalam keadaan menyendiri, dari pagi sampai pagi lagi, kegiatan saya sehari-hari seperti orang pada umumnya, namun saya tidak menyangka bisa kuliah di STAIMA kota Banjar mengambil jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam),tapi status saya masih mahasiswi yang mampu pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar (STAIMA) Kota Banjar, serta mudah-mudahan mendapat ridha ilahi, aamiin.